

NIKOLAY BENUANING HAYOTIY VA IJODIY YO‘LLARI

Razikberdiyev M.I

Kamoliddin behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,

“Dizayn” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995815>

***Annotatsiya.** Maqola Peterburgning yirik me'morlaridan biri, mashhur ijodkorlar sulolasi asoschisi Nikolay Leontyevich Benuaga bag'ishlangan. Unda XIX asr o'rtalari – ikkinchi yarmidagi rus me'morchiligi taraqqiyoti manzarasi fonida me'morning ko'p qirrali ijodiy faoliyati sharhlab berilgan. Me'morning me'morchilik va grafika sohalaridagi eng qiziqarli ishlari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** ibodatxona, najotkor, chizmalar, akademiya, xorij, amaliyot, an'ana, faoliyat, baron, namoyon, yordamchi, kreml', ta'kidlaydi, rus – vizantiya.*

Iste'dodli rassomlar, me'morlar va san'atshunoslardan iborat Benua sulolasi ko'pchilikka yaxshi ma'lum. Aleksandr, Albert va Leontiy Benua, Zinaida Serebryakova, Nikolay va Yevgeniy Lansere kabi yuksak iste'dod sohibi bo'lgan rus milliy madaniyatining namoyandalari shu sulolaga mansubdir. Biroq bu yorqin avlodning asoschisi, me'mor Nikolay Leontyevich Benua nomi uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolib keldi. Buning sababi esa oldin N. L. Benua ijodi XIX asrning o'rtalari — ikkinchi yarmiga, ya'ni me'morchilikda odatda retrospektiv-eklektik davr deb ataluvchi zamonga to'g'ri keladi. Bu davr me'morchiligi uzoq yillar davomida so'zsiz tanazzulga yuz tutgan deb hisoblanib, uni belgilab bergan tarixiy sharoitlardan va me'moriy tafakkurning keyingi rivojidan ayri holda ko'rib kelingan.

So'nggi o'n yilliklarda mamlakatimiz tadqiqotchilari asarlarida me'morchiligimiz tarixining shu paytgacha yetarlicha o'rganilmagan ushbu bosqichiga qiziqish tobora ortib borayotgani kuzatilmoqda. Zero, aynan shu “tarixiylik” deb atalmish davr me'morchilik sohasida klassitsizm bilan bog'liq bo'lgan yuksalish davrini hamda sovet davriga bevosita tutash o'n yilliklarning uslubiy izlanishlarini o'zaro bog'lab turadi. Ye. A. Borisova, A. L. Punin, Ye. I. Kirichenkoning asarlarida eklektika me'morchiligiga rus me'morchiligi rivojlanishining avvalgi va keyingi bosqichlaridan o'z ahamiyati jihatidan qolishmaydigan bir davr, shuningdek, zamonaviy me'morchilikni tayyorlashdagi muhim marra sifatida tamomila yangicha yondashuv shakllangan.

Bu K. A. Ton, A. P. Bryullov, A. I. Shtakenshneyder, A. I. Rezanov, A. I. Krakau, G. A. Bosse, N. Ye. Yefimov, I. A. Monigetti singari o'ziga xos uslubga ega, yuksak malakali me'morlarga hamda XIX asrning boshqa ustalariga to'la taalluqlidir.

Bu safda rus me'morchiligining eng iste'dodli vakillaridan biri Nikolay Leontyevich Benua haqli ravishda faxrli o'rin egallaydi.

Biroq N. L. Benuaning ijodi faqat umumbadiiy qadriyatlar doirasi bilan cheklanib qolmaydi. Tarixiy uslublarning bilimdoni bo'lgan bu “me'mor-rassom” Benua ayni paytda tajribali amaliyotchi me'mor va quruvchi ham edi. Uning ishlarida o'z davri vatan me'morchiligi uchun xos bo'lgan asosiy xususiyatlar va tamoyillar – bir tomondan, retrospektiv yo'nalishlar, yaqqol dekorativlik, ikkinchi tomondan esa, makonning yangicha funksional tashkil etilishi hamda ilg'or qurilish materiallari va konstruksiyalarining qo'llanilishi o'zining to'laqonli ifodasini topgan.

Nozikta’b va zukko me’mor-rassom Benua o’z davrining belgilovchi tamoyillari va intilishlarini o’ziga xos tarzda aks ettirdi. Uning ijodiy yo’li bosqichlari 1820-yillardan boshlab, XIX asrning so’nggi o’n yilligiga qadar bo’lgan rus me’morchiligi taraqqiyotining asosiy fazalarini tavsiflaydi. Bu esa o’sha davr me’morchiligining shakllanish va rivojlanish jarayonidagi eng muhim jihatlarni yanada aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Nikolay Benuani haqli ravishda “XIX asr me’mori” deb atash mumkin.

Benua ayni paytda mohir chizmakash ham edi. Usta tomonidan yaratilgan ko‘plab sayohat albomlarini tashkil etuvchi grafik ishlar, shuningdek, loyihalarga oid chizmalar va eskizlar uni o’z davrining eng ko’zga ko’ringan akvarelchi rassomlari qatoriga qo’shishga asos bo’ladi.

1836-yilgi bitiruv loyihasi uchun akademistlarga ikkita mavzu – “Katta yarmarka binosi” va “Huquqshunoslik bilim yurti” taklif qilindi. N. Benua ikkinchisini tanladi. Yosh rassomlarning xorijiy nafaqa (stajirovka) masalasi aynan shu loyiha natijalariga bog’liq edi. Tanlangan mavzu mazmunan juda noaniq bo’lib, qurilishda deyarli o’xshashi yo’q edi. Loyihaga qo’yiladigan talablar ham aniq belgilanmagan edi, buni rasmiy topshiriqdan ham ko’rish mumkin: “Direktor, professorlar, amaldorlar uchun xonadonlari, xizmat xonalari hamda shunday muassasaga xos barcha ehtiyoj va qulayliklarni o’z ichiga olgan 200 kishilik Huquqshunoslik bilim yurti binosining loyihasini tuzing”. Odatga ko’ra, tarbiyalanuvchilarga loyihaning individual yechimidan kelib chiqib, yanada batafsil dasturni mustaqil ishlab chiqish imkoniyati berilar edi. Bu gal ular o’zlariga yaxshi tanish bo’lgan Akademiya binosining tuzilishi va undagi hayot tarziga tayanishlari mumkin edi. Faqatgina Benua loyihasiga oid eskizlar saqlanib qolgan bo’lib, ular bilim yurtining rejalari, fasadlari va kesimini o’z ichiga oladi.

Loyihani muvaffaqiyatli deb tan olmaslikning iloji yo’q. Ayniqsa, bino tarhi – cho‘zinchoq to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida juda ifodali ishlangan. Benua uning doirasida turli shakldagi bir necha ichki hovlilardan iborat kompozitsiya yaratib, ichki makonning qiziqarli yechimini tashkil etishga muvaffaq bo’lgan. Tarh kompozitsiyasi nafaqat Badiiy akademiya binosini yodga soladi, balki bizni yana Uyg‘onish davri villalari kompozitsiyalariga qaytaradi. Bilim yurtining bosh fasadi klassitsizmning an’anaviy uslublariga muvofiq hal etilgan – markazda frontonli portik joylashgan. Bitiruv ishlari uchun beriladigan katta topshiriqlar, albatta, «nafis va klassik uslubda bajarilishi» shart edi [46, 277, 316-bet]. 1832-yildagi ushbu qoida bilan Akademiya boshqa yo‘nalishlarda ijod qilishga bo‘lgan urinishlarning oldini olishga harakat qilgan. Biroq, Akademiya prezidenti Olenin tilga olgan «nafis va klassik uslub» G. G. Grimmning obrazli ta’biri bilan aytganda, «endi klassitsizm emas, balki shunchaki antik davrga yo‘naltirilgan [yangi tug‘ilayotgan] eklektikaning navbatdagi bir jilosi edi, xolos» [77, 13 bet].

N. Benua loyihasidagi fasad bo‘laklarining haddan tashqari detallashgani va hatto maydalab yuborilgani uning umumiy qat’iy shakliga shartli ravishdagi rioyagina qilinganidan dalolat beradi. Endilikda bu holat me’morga fasadni erkin va mukammal loyiha bilan bog‘lashiga xalaqit qilmoqda. Umuman olganda, bitiruv loyihasida Benuaning ilk ishlariga xos bo’lgan va keyinchalik ham uning ijodida saqlanib qolgan xususiyatlar mujassamlashgan va namoyon bo’lgan: loyihalashdagi boy fantaziya, puxta o‘ylanganlik va ixtirochilik, shu bilan birga, umumiy yechimdagi me’yor tuyg‘usi va vazminlik.

Huquqshunoslik bilim yurti loyihasi yuqori baholandi. 1836-yil 27-sentyabrda bo‘lib o‘tgan tantanali yig‘ilishda Benua ushbu loyiha uchun “katta oltin medal” bilan taqdirlandi, shuningdek, shpaga bilan mukofotlanib, 14-darajali rassom unvoni bilan Akademiyaning tamomladi [46, 343 bet].

Akademiyaning a’lo baholarga tamomlash xorijiy pensionerlik huquqini berardi — Benua davlat hisobidan 6 yil davomida xorijda yashashi kerak edi. Biroq pensionerlik o‘quv yurtini

bitirgandan keyin kamida 3 yil o‘tgach boshlanar, bu vaqt davomida bitiruvchilar Akademiya qoidalariga ko‘ra qurilish amaliyotini o‘tashlari zarur edi.

N. L. Benua o‘z xizmat faoliyatini 1-Sankt-Peterburg gimnaziyasidan boshladi. U bu yerga 1836-yil noyabr oyida Xalq ta‘limi vazirligining bosh me‘mori, professor A. F. Shchedrin tavsiyasiga ko‘ra me‘mor lavozimiga qabul qilingan edi [107, 94-b.]. Ammo bu faqat rasmiy tayinlov bo‘lib, yosh me‘morni haqiqiy ish bilan ta‘minlay olmasdi. Asosiy amaliyotni esa Benua o‘sha vaqtda Peterburg va Moskvada bir yo‘la bir nechta inshoot qurilishi bo‘yicha keng faoliyat yuritayotgan K. Tonning yordamchisi sifatida orttirdi.

Qurilish ko‘lami katta bo‘lib, Ton yordamchilarga, ayniqsa, yosh va g‘ayratli kishilarga muhtoj edi. Dastlab Benua Tonning Peterburgdagi qurilishida qatnashadi: Ton uni yosh me‘mor Aleksandr Rossi bilan birga “leyb-gvardiyaning Semyonov polki uchun Bibi Maryamning ibodatxonaga kirishi sharafiga cherkov qurish” ishiga kichik me‘mor yordamchisi sifatida qabul qiladi [96, 28-b.]. 1837-yil aprel oyida boshlangan bu ish Benuaning gimnaziyadagi avvalgi xizmat o‘rnini saqlab qolishiga xalaqit bermadi.

Biroq 1838-yil yanvarida Ton Benua‘ni Najotkor Iso nomidagi ibodatxona qurilishiga chizmachisi sifatida Moskvaga o‘tkazadi [107, 94-b.]. “...Akademiyani bitirgach, xorijga jo‘nash oldidan Moskvaga, Najotkor ibodatxonasi va Katta saroy qurilishiga amaliyotga yuborish deyarli an‘anaga aylangan edi” [10, 197-b.]. Ibodatxona qurilishidagi bir yillik faoliyati davomida Benua o‘zini puxta tayyorgarlikka ega mutaxassis sifatida namoyon etdi va Ton uchun shu qadar foydali yordamchiga aylandiki, 1839-yil fevralida baron Bode nomiga yozgan ma‘lumotnomasida Ton “yangi Kreml saroyi qurilishining chizmachilik bo‘limida alohida me‘mor yordamchisi Benua‘ning bo‘lishi zarurligini, chunki uning bu sohada ajoyib qobiliyatlari borligini” ta‘kidlaydi [97, 379-b.].

K. Ton XX asrning 20–30-yillari ostonasida kuchayib, o‘sha davr rus me‘morchiligida yetakchi o‘ringa da‘vo qila boshlagan rus-vizantiya yo‘nalishining “ustuni” edi. Bunga Rossiyaning o‘tmishiga bo‘lgan qiziqishning ortishi sabab bo‘lgan, biroq bu qiziqish masalani yuzaki bilish hamda qadimgi rus madaniyati, xususan, me‘morchiligi go‘yoki Vizantiya badiiy madaniyatining navbatdagi kechki bosqichi degan xato tarixiy tasavvurlar bilan uyg‘unlashib ketgan edi. Natijada Vizantiya va qadimgi rus me‘morchiligi bir butun deb qaralgan. Xalq irodasi va barcha asl milliy qadriyatlarning ifodachisi bo‘lishni istagan Nikolay I butun Rossiya hududida cherkovlarni namunaviy loyihalar asosida “haqiqiy rus milliy ruhida” qurish zarurligi to‘g‘risidagi rasmiy qarorni tasdiqladi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. Александр Бенуа размышляет. М.: Советский художник, 1968
2. Бенуа А. Жизнь художника. (Воспоминания). В 2-х т. Нью – Йорк, 1955
3. Листов В.Н. Ипполит Монигетти. Л.: Стройиздат, 1976
4. Оль Г. А. Архитектор Брюллов. Л-М., 1955
5. Памятник архитектуры пригородов Ленинграда. Л.: Стройиздат, 1984
6. Славина Т.А. Константин Тон. Л.: Лениздат, 1982
7. М.И.Бартенева, Николай Бенуа Ленинград, Стройиздат. Ленинградское отделение, 1985.
8. Kasimov O., Qaxramonovna N. F. TRENDS AND INNOVATIONS IN MODERN MUSEUM INTERIORS IN UZBEKISTAN ON THE EXAMPLE OF THE WAX MUSEUM //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 13-19.

9. Badirovna I. M. et al. PRINCIPLES OF INTEGRATING SUSTAINABLE ECOLOGICAL DESIGN AND SMART HOME TECHNOLOGIES IN THE INTERIORS OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS //SHOKH LIBRARY. – 2025. – Т. 1. – №. 13.
10. Razikberdiev M. I. On the Use of Foreign Experiences in Preserving the Historical Parts of Cities //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 9. – С. 41-46.
11. Makhmudova M., Tabibov A. L. From the history of the creation of the Alisher Navoi Theater in Tashkent //Art and Design: Social Science. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 32-34.
12. Xodjayev A. A., Mannopova N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
13. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
14. Sultanova M. F. TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA‘SIRI //Art and Design: Social Science. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 5-8.
15. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.